

II. Sucesiones eventualmente periódicas.

Miguel Cerdá Bennassar

Agosto de 2021

Resumen

Un algoritmo que define una función generadora de secuencias eventualmente periódicas, con los valores del ciclo elegibles y empezadas con cualquier número entero.

Palabras clave

Secuencias eventualmente periódicas, conjetura de Collatz.

Descripción

Todas las secuencias generadas con esta función serán eventualmente periódicas, cuyo ciclo podremos elegir asignando un valor a m .

Sean $(k, m) \in \mathbb{Z}$, se define este algoritmo como la función $f(k,m)$, tal que:

$$f(k,m) = \begin{cases} (k-m)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad.} \\ (3k+1+m)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

Dominio $f(k,m) = (k + m) \geq 1$

Para $\forall (k, m) \in \mathbb{Z}$, en un número finito de iteraciones, la secuencia terminará en el número entero $k(n)$ que queramos, porque $k(n)=1-m$.

Ejemplos

Si queremos formar una secuencia que termine en 45, asignaremos a m el valor de -44 y aplicaremos la siguiente función, de forma iterada, hasta llegar a $k(n)=1-m$:

$$f(k,m) = \begin{cases} (k+44)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad.} \\ (3k-43)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

Porque el dominio de esta función es $(k+m) \geq 1 \rightarrow k \geq 45$.

Secuencia empezada con $k=74$, $m=-44$:

74, 59, 67, 79, 97, 124, 84, 64, 54, 49, 52, 48, 46, 45, 46, 45, . . .

Secuencia empezada con $k=12795$, $m=-44$:

12795, 19171, 28735, 43081, 64600, 32322, 16183, 24253, 36358, 18201, 27280, 13662, 6853, 10258, 5151, 7705, 11536, 5790, 2917, 4354, 2199, 3277, 4894, 2469, 3682, 1863, 2773, 4138, 2091, 3115, 4651, 6955, 10411, 15595, 23371, 35035, 52531, 78775, 118141, 177190, 88617, 132904, 66474, 33259, 49867, 74779, 112147, 168199, 252277, 378394, 189219, 283807, 425689, 638512, 319278, 159661, 239470, 119757, 179614, 89829, 134722, 67383, 101053, 151558, 75801, 113680, 56862, 28453, 42658, 21351, 32005, 47986, 24015, 36001, 53980, 27012, 13528, 6786, 3415, 5101, 7630, 3837, 5734, 2889, 4312, 2178, 1111, 1645, 2446, 1245, 1846, 945, 1396, 720, 382, 213, 298, 171, 235, 331, 475, 691, 1015, 1501, 2230, 1137, 1684, 864, 454, 249, 352, 198, 121, 160, 102, 73, 88, 66, 55, 61, 70, 57, 64, 54, 49, 52, 48, 46, 45, 46, 45, . . .

Para todo entero $k \geq 45$, la iteración bajo esta transformación, terminará en 46, 45.

Si queremos que la secuencia acabe en el número $k(n)=-100$, asignaremos a m el valor de 101 y la iteración bajo esta transformación, para todo número entero $k \geq -100$, terminará en -99, -100.

$$f(k,m) = \begin{cases} (k-101)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad.} \\ (3k+102)/2, & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad.} \end{cases}$$

Porque el dominio de esta función es $(k+m) \geq 1 \rightarrow k \geq -100$.

Secuencia empezada con $k=21$, $m=101$:

21, -40, -9, -55, -78, -66, -48, -21, -61, -81, -91, -96, -93, -97, -99, -100, -99, -100, . . .

Secuencia empezada con $k=0$, $m=101$:

0, 51, -25, -63, -82, -72, -57, -79, -90, -84, -75, -88, -81, -91, -96, -93, -97, -99, -100, -99, -100, . . .

Conclusión

Cualquier número entero $k \in \mathbb{Z}$ del dominio, sometido a la transformación de la función de manera iterada, acabará siempre en $k(n) = 1-m$.

Con esta función podemos determinar el número entero al que llegará cada secuencia, después de un número finito de iteraciones, en función del valor que asignemos a $m \in \mathbb{Z}$, del dominio.

La conjetura de Collatz se cumplirá para todo valor de $k \geq 1$, porque todas las secuencias generadas con el valor de $m=0$, acabarán en $k(n)=1-m$, o sea, 1.